

TABIAT VA UNING BOLALAR HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Mamadjanova Xushruy Shavkatovna
Qo`qon davlat universiteti o`qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada tabiat va uning inson, aynan bola hayotidagi ahamiyati, tabiatning o`ziga xos xususiyati, fan tilida qo`llanilishi, tor va keng ma`nolarda qo`llanilishi, bolalarning tabiat haqidagi bilimlarni egallashlari, ekologik onglarini shakllanishi to`g`risidagi ma`lumotlar aks etgan.

Kalit so`zlar: tabiat,, inson, bola, ekologiya, ekobilimlar, ekologik ong, tabiiy ne`matlar

Аннотация: В статье содержится информация о природе и ее значении в жизни человека, особенно ребенка, об уникальных особенностях природы, об использовании ее в научном языке, об использовании ее в узком и широком значениях, об усвоении детьми знаний о природе, о формировании у них экологического сознания.

Ключевые слова: природа, человек, ребенок, экология, экологические науки, экологическое сознание, природные ресурсы

Abstract: The article contains information about nature and its importance in human life, especially a child's life, about the unique features of nature, about its use in scientific language, about its use in narrow and broad meanings, about children's acquisition of knowledge about nature, about the formation of their ecological consciousness.

Key words: nature, man, child, ecology, environmental sciences, ecological consciousness, natural resources

Tabiat - bu tirik va notirik dunyoni o`ziga qamrab olgan bir butun olamdir.

Tabiat bilan tanishish insonni ma'naviy kamolotga yetkazuvchi jarayon bo'lib, uni barcha salbiy xatolardan saqlaydi. Natijada uning xulqiy go'zalligi ortadi. Shu sababdan ham tabiat bilan tanishtirish orqali ta'lim-tarbiya jarayonini ham uzoq tarixga egaligi bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan Sharq xalqlari tabiatni muhofaza qilish sohasida boy an'anaga ega.

Tabiat - goyat xilma-xil shakllari, tarkibiy qismlari bilan insoniyatni kurshab turgan organik va anorganik olamlar, o'simlik va hayvonot dunyosi. Insoniyat esa undan paydo bo'lib, ajralib chiqqan mavjudotdir. Shu bois uning bir mohiyati tabiiy (biologik), ikkinchi mohiyati ijtimoiydir. Tabiat tushunchasi ko'proq keng va qisman tor ma'nolarda ishlatiladi. Keng ma'noda tabiat butun ob'ektiv borliq, real voqelik, turli-tuman ko'rinish-lardagi olam. Tor ma'noda tabiat fan, asosan tabiiy fanlar tabiatshunoslik o'rganadigan obyektidir. Tabiatning adabiyotlarda ikki darajasi ajratib ko'rsatiladi:

- Birlamchi darajasi bu tabiatning insoniyatdan xoliligi, mustasno tarzda, sof tabiiy holda mavjud bo'lgan tabiatdir;
- Ikkilamchi darajasi bu tabiatning insoniyat ishtirokida hosil etilgan tabiiy ne'matlar - tuproq, suv havzalari va kanallar, daraxtzorlar, ekinzoru mevazorlar, aholi maskanlari - shahar, qishloq va boshqalar.

Bolalarning tabiat haqidagi bilimlarni egallashlari ularning bilish qobiliyatlari sensor apparati, mantiqiy fikrlashi, diqqat, nutq, kuzatuvchanlik, bilishga qiziqishi kabilar bilan mustahkam bog'langan bo'lishi kerak. Fikrlashni rivojlantirish va ilmiy dunyoqarashni shakllantirish uchun bolalarning tabiat narsa-hodisalari bilan tanishtirish, ularni kuzatilayotgan narsa-hodisalarni tushunishga o'rgatish va ular orasidagi aloqa va munosabatlarni anglashlariga olib kelish kerak. Anglash jarayonidagi tabiat hodisalari orasidagi sababiy aloqalar va munosabatlar fikrlashni rivojlantiradi.

Tabiatga ehtiyotkorona munosabat, mehnatni sevish va mehnat qilishga odatlanish, topshirilgan ishga mas'uliyati ularni o'simliklarni sug'orish va

hayvonlarni ovqatlanirishning oddiy usullarini o`rgatish bilan shakllanadi. Bolalarning tabiatda bo`lishi va mehnatidan ularning jismoniy rivojlanishi va salomatliklarini mustahkamlash uchun foydalanish muhim ahamiyatga ega. Tabiat bolalarni estetik tarbiyalashning asosiy vositalaridan biridir. Tabiatning go`zalligi hatto eng kichik bolalarni ham o`ziga rom qilmasdan qolmaydi. Ularni tabiatni bilish jarayonida e`tiborlarini o`rmonning shovqinlari, qushlarning sayrashi, barglarning shakli va rangi, gullarning hidlari, hayvonlarning harakatlariga qaratish kerak. Shuning uchun ham, bolalarni tabiatni bilishga qiziqishini tarbiyalash ham muhimdir. Tabiatning bolalar hayotidagi o`rni har zamonda ham barcha olimlarni qiziqtirib kelgan, natijada tirik organizmlarning ma`lum bir muhitda yashash qonuniyatlarini, ya`ni organizmlarning o`zaro va ularni o`rab turgan atrof-muhit bilan bog-liq bo`lgan hayot tarzini o`rganadigan ekologiya fani rivojlangan. Ekologiya so`zi aslida grekcha "oikos" - yashash, uy, makon, "logos" - ta`limot - degan ma`nolarni anglatadi va umumiy tarzda u organizmlarning yashash joyi, makoni degan ma`noni bildiradi.

Populyastiyalar, turlar, biostenozlar, biogeostenozlar va biosfera kabi tushunchalar ekologiya fanining manbai hisoblanadi. Shuning uchun umumiy ekologiya quyidagi to`rt bo`limga bo`lib o`rganiladi:

- Autekologiya "autos" — yunoncha so`z bo`lib, "o`zi" degan ma`noni bildiradi, ayrim turlarning ular yashab turgan muhit bilan o`zaro munosabatini, ularning qanday muhitga ko`proq va uzviy moslashganligini o`rganadi.

- Populyastiyalar ekologiyasi "populyatsion" — fransuzcha so`z bo`lib, "aholi" degan ma`noni bildiradi, populyatsiyalar tuzilmasi va dinamikasini, ma`lum sharoitda turli organizmlar sonining o`zgarish, ya`ni biomassa dinamikasining sabablarini tekshiradi.

- Sinekologiya "sin"-yunoncha so`z bo`lib, uning ma`nosi "birlikda" demakdir biogeotsenozlarning tuzilishi va xossalarini, ayrim o`simlik va hayvon turlarini o`zaro aloqasini hamda ularni tashqi muhit bilan munosabatini o`rganadi.

- Biosfera ekotizimlarning tadqiq qilishning rivojlanishi biosfera haqidagi ta'limotni vujudga keltiradi. Shunday qilib, "Ekologiya" atamasi buyuk nemis darvinisti Ernest Gekkel (1834-1919) tomonidan 1866 -1869 yillarda birinchi bor fanga kiritildi. E.Gekkelning xizmatini o'z vaqtida F.Engels yuqori baholab. "Tabiiy tanlash tushunchasi E.Gekkelning ishlari va xizmatlari tufayli barqarorlandi, turlarning o'zgaruvchanligi esa, ularni muhitga yashash joyiga moslashishi va nasliy belgilarning o'tishi bilan yoritildi" deydi.

O'zbekistonda ekologiya fanining rivojlanishi ekologik muammolar, ayrim chiqindilarni manbalarining o'zgarishi va zararli moddalarning tashlashdan boshlab, ularni atrof muhitga ta'sirini minimizatsiyaga olib kelish, iqtisodiy va boshqa omillarga bog'liqligini isbotladi. O'zbekistonda T.Z.Zohidov, K.Z.Zokirov, I.I.Granitov, A.M.Muzaffarov, A.E.Ergashev, P.K.Zokirov kabilarning ishlari muhim ahamiyatga egadir. Ular yoshlarda ekologik ongini shakllantirishda ekologik ta'lim va tarbiyaning ahamiyatiga juda katta e'tibor berganlar va ekologik ma'rifat evaziga ekologik madaniyat shakllantirilishini ilgari surganlar.

B.Ziyomuhamedovning ta'riflashicha, ekologiya terminining mumtoz ma'nosi ayrim hayvonot turlari va ular populyastiyalarining hamda o'simliklar turlarining tashqi atrof-muhit bilan munosabatlari, ularning tadrijiy rivojlanishiga ko'rsatadigan ta'sirini o'rganadigan ilm sohasi demakdir.

Muhitning organizmni harakatlantiruvchi alohida tarkibiy qismlari, ya'ni havo, yorug'lik, issiqlik, suv, oziq-ovqat kabi ekologik omillar deb ataladi. A.S.To'xtaev fikricha, "ekologik muhit deganda tirik organizmni o'rab turgan fizik qurshov e'tiborga olinadi. Aniqroq so'z borganda muhit tevarak-atrofdagi o'zaro bog'lanishlardagi shart-sharoitlar va ta'sirlar majmuidir (tabiiy va sun'iy muhit)". Ekologik omil esa tirik organizmlarga to'gridan-to'g'ri ta'sir etuvchi muhitning ayrim bir tarkibiy qismidir.

Biroq odamlarga moddiy ne'matlar ishlab chiqarishi uchun muayyan tabiiy sharoitlar talab qilinadi. Tabiatning jamiyat bilan yaqindan aloqa bog'laydigan, uning taraqqiyotiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadigan qismi atrof-muhit deb ataladi. Yerning ustki qatlami va yer osti boyliklari, iqlim va boshqa shu kabilar atrof-muhitni tashkil etadi. Atrof-muhit insonning moddiy ne'matlar ishlab chiqarish faoliyati uchun doimiy, abadiy va zaruriy shart-sharoitdir. Ayniqsa, insonning tabiat quchog'ida bo'lishi uni ruhan tetiklashtirib, mehnat qobiliyati va ijodiy faoliyatini oshiradi.

Lekin "... insonning tabiatga ta'sir etishi va uning resurslaridan noto'g'ri foydalanishi tufayli tabiiy muhit, havo, suv, tuproq va boshqalar ifloslanib, xo'jalikka va, ayniqsa, bolalar salomatligiga salbiy ta'sir eta boshladi". Zero, ekobilimlar yordamida ekologik ong paydo bo'ladi. Ekobilimlarning boshlanishi aynan tabiat to'g'risidagi bilimlarga borib taqaladi.

Tadqiqotchi A.R.Meliboevning fikricha, tabiat va jamiyat orasidagi munosabatlar sohasida ekologik muammolar paydo bo'ladigan yo'nalishlarni aniqlash favqulotda muhim pedagogik va psixologik muammo hisoblanadi.

Bunday munosabatlar tabiat zahiralariidan oqilona foydalanish maqsad va usullarini baholash zarurati paydo bo'lganda yuzaga keladi:

- insoniyatning tabiatga nisbatan munosabatlarning xususiyati maqsadsiz, shaxsiy qiziqish, atrof-muhitga nisbatan loqaydlik, ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan, iste'molchilik, ehtiyotkorona, faol-ijodiylikni;

- tabiat zahiralariidan foydalanish maqsad va usullarini baholash zarurati paydo bo'lgandagina yuzaga keladi.

Bunday baholashga zarurat tabiiy omilning inson va jamiyat uchun ham muhim insoniy qadriyat ekanligidan hosil bo'ladi. Jamiyat a'zolarining farovonligi va huzur-halovati atrof-muhit holatiga bevosita bog'liq.

Xulosa o'rnida, M.Bobur (1483-1530) o'zining "Boburnoma" nomli tarixiy asarida O'rta Osiyoda va Hindistonning turli o'simlik va hayvonlari, ularning

o'sadigan, yashaydigan joyi, gillash, ko'payish davrlari haqida ko'pgina ma'lumotlar keltiradi. Yangi o'lkaning ochilishi, bir mamlakatning ikkinchi mamlakat tomonidan bosib olishi, bu yerlar tabiatining o'rganilishi natijasida o'simlik va hayvonlarning sistematikasi, morfologiyasi, ularning yashab turgan joyga moslashishi o'rganilganligi, Sarq mutafakkirlardan Muxammad Muso al - Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino va boshqalar tabiat fanining rivojlanishiga ulkan hissa qo'shganliklarini aytish joiz. Tabiatni asrab avaylash ardoqlash insonning burchi ekanligi haqidagi ta'limotlar Turonu Turkistondan yetishib chiqqan buyuk olimlarning ta'limotlarida o'z ifodasini topgan. Allomalar o'z davrida tabiatdan foydalanish, ular bilan bog'liq bo'lgan voqea, hodisalar haqida boy ma'lumotlarni yozib qoldirganlar. Tabiatga mehr, yuksak axloq – odobini tarbiyalash lozimligini o'z asarida bayon etganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Djanpeisova G “Tabiat bilan tanishtirish nazariyasi va metodikasi” Innovatsiya-Ziyo T-2021
2. A.Ergashev va b. Ekologiya darslik. T-“EFFECT-D” 2021
3. SH.A.Sodiqova,M.A.Rasulxo'jaeva “Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi”.T.:Fan va texnologiya 2013.
4. O.Ashurmetov va b. Ekologiya. T:, “Chinoz ENK”, 2008
5. Feruza Aminovna Turakulova. Lokale nationalschulen und periodische publikationen turkestans am anfang XX. Jahrhundert. GOSPODARKA I INNOWACJE Volume: 52 | 2024 ISSN: 2545-0573

<https://gospodarkainnowacje.pl>